

КУСАМ ИБН АББАС И ИСЛАМИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Нийозова Гулчехра Шерматовна

Студентка 1-курса группы 16 FT(r)-24

Каримов Сухроб Юсупович

Учитель-наставник:

Кафедра «История и филология»

Азиатский международный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14736948>

Аннотация. В данной статье рассматривается выдающаяся личность ислама Кусам ибн Аббас, влияние которого оказало значительный прирост количества мусульман и распространения религии Ислам в Мавераннахре. Так же ниже приведена краткая биография Кусам ибн Аббаса и его роль в современном обществе

Ключевые слова: Ислам, сахабы, Мавераннахр, Аббас ибн Абдуль Мутталиб, Усман ибн Аффан, Шахи Зинда, Самарканд, Ибн Саад, Табари.

История ислама наполнена примерами великих личностей, сыгравших ключевую роль в распространении послания пророка Мухаммада ﷺ. Одной из таких фигур является Кусам ибн Аббас двоюродный брат пророка ﷺ оставивший глубокий след в истории Узбекистана и всей Средней Азии. Его жизнь и деятельность знаменуют собой начало исламизации региона, а его могила в Самарканде, известная как “Шахи Зинда”, до сих пор остается важным духовным центром мусульман.

Кусам ибн Аббас был сыном Аббаса ибн Абдуль Мутталиба, дяди Пророка ﷺ. Его мать, Лубаба бинт аль-Харис, была одной из первых мусульманок, что заложило основы его глубокого религиозного воспитания. Кусам принадлежал к знатному роду Бану Хашим, который славился своей преданностью исламу.

Он был среди юных сподвижников пророка ﷺ, которые с раннего возраста демонстрировали выдающиеся качества: храбрость, верность и глубокое понимание религии.

Историки, такие как Ибн Саад в своем труде «Ат-Табакат аль-Кубра», упоминают, что Кусам сопровождал пророка ﷺ в различных военных походах и был свидетелем ключевых событий раннего ислама.

Пророк ﷺ проявлял к нему особую любовь и уважение, доверяя ему выполнение ответственных задач.

Согласно источникам, Кусам был одним из тех, кому доверили омовение тела пророка ﷺ после его смерти — великая честь, указывающая на его высокий статус среди сподвижников.

После смерти пророка ﷺ ислам начал активно распространяться за пределы Аравийского полуострова. В VII веке, при халифе Усмани ибн Аффане начались масштабные военные и духовные экспедиции в Центральную Азию. Кусам ибн Аббас был направлен в этот регион в качестве посланника ислама и духовного лидера.

Ибн Саад в своей работе "Ат-Табакат аль-Кубра" (Том 1, стр. 183) упоминает о том, что Кусам ибн Аббас был послан в Самарканд и окрестности для распространения ислама. Здесь он играл важную роль в духовном и военном процессе исламизации, а также в укреплении власти мусульман в Мавераннахре.

Исторические хроники, такие как «Тарих-и Балх» и работы ат-Табари, свидетельствуют, что миссия Кусамы была частью более широких усилий по исламизации Согды (территория современного Узбекистана и Таджикистана). Он прибыл в Самарканд вместе с другими сподвижниками, чтобы донести послание единобожия до местных народов, многие из которых в то время были последователями зороастризма, буддизма и других верований.

Кусам ибн Аббас обладал выдающимися качествами проповедника. Его мягкость, мудрость и знание Корана позволили ему завоевать сердца множества людей. Он не только объяснял основы ислама, но и демонстрировал их через личный пример, завоевав уважение даже среди тех, кто изначально сопротивлялся новой религии.

Миссия Кусамы ибн Аббаса в Самарканде завершилась его мученической смертью.

Согласно местным преданиям, он был убит язычниками, которые восстали против распространения ислама в регионе. Его смерть стала символом стойкости и готовности отдать жизнь за веру.

Местное население похоронило Кусаму в Самарканде. Его могила вскоре превратилась в место почитания, куда стекались мусульмане со всей Средней Азии.

Несмотря на попытки уничтожить его наследие в различные исторические периоды, память о нем сохранилась, и его жизнь стала примером верности и жертвенности.

Комплекс "Шахи Зинда", связанный с именем Кусамы ибн Аббаса, сегодня является одним из самых известных памятников исламской архитектуры в Средней Азии. Название "Шахи Зинда" переводится как "Живой царь", что связано с преданием о том, что Кусам не умер, а продолжает жить, подобно мученикам, упомянутым в Коране: "И не считайте

мёртвыми тех, кто был убит на пути Аллаха. Напротив, они живы, у своего Господа, и получают удел” (Коран, 3:169).

Архитектурный ансамбль был построен и дополнен в разные эпохи. Здесь соединяются элементы тимуридской, караханидской и других архитектурных школ, что делает этот комплекс уникальным с точки зрения истории искусства. Сегодня он служит не только памятником культуры, но и местом паломничества.

Кусам ибн Аббас олицетворяет собой глубокую связь между первыми поколениями мусульман и современными последователями ислама. Что в свою очередь приводит к укреплению пониманий между поколениями в вопросах веры

REFERENCES

1. Бартольд В. В. Ислам в Центральной Азии. – М.: Наука, 1966.
2. Ибн Саад. Ат-Табакат аль-Кубра. – Каир: Дар аль-Кутуб аль-Мисрия, 2001.
3. Ат-Табари. Тарих ар-Расуль ва аль-Мулук (История пророков и царей). – Лондон: Дар аль-Хикма, 1987.
4. Френкель А. Мавераннахр и ислам: История Средней Азии в ранний исламский период. – СПб.: Петербургский востоковедение, 2010.
5. Хасанов Х. А. История мусульманской культуры в Средней Азии. – Ташкент: Узмузпресс, 2008.
6. Юсупович, К. С. (2024). КРАТКИЙ ОБЗОР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА И ДВИЖЕНИЯ “ТАЛИБАН”, НА ФОНЕ ЗАХВАТА ТАЛИБАМИ ВЛАСТИ В АФГАНИСТАНЕ В 2021 ГОДУ. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(11), 227–229. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/12432>
7. Yusupovich, K. S. (2024). Abu Hafis Kabir and the Spread of the Hanafi Madhhab in Transoxiana. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 204–207. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4079>
8. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.
9. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.

10. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
11. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA–QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
12. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARINING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
13. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. *Modern Science and Research*, 3(11), 774-782.
14. Тoшпoлaтoвa, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. *Журнал универсальных научных исследований*, 2(5), 453-462.
15. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. *Modern Science and Research*, 3(5), 522-529.
16. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 353-361.
17. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. *Modern Science And Research*, 3(5), 148-151.
18. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. *Modern Science and Research*, 3(2), 447-450.
19. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. *SPAST Reports*, 1(7).
20. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 4(3), 432-437.
21. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV–O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1214-1222.
22. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. *Modern Science and Research*, 3(2), 87-93.
23. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
24. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.

25. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.
26. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
27. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
28. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
29. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
30. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
31. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
32. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
33. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
34. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.